

Etkili Okul Ve Etkili Okul Yönetiminde Rol Alan Öğelerin Sınıf Öğretmenleri Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Evaluation Of The Effective School And The Elements That Play A Role In Effective School Management According To The Opinions Of Classroom Teachers

Mustafa Aslandağ¹ Özlem Aslandağ² Eyüb Yön³ Samed Arslan⁴

¹ öğretmen,MEB,Samsun,Türkiye Orcid No: 0009-0000-3594-9791

² öğretmen,MEB,Samsun,Türkiye Orcid No: 0009-0006-2285-3380

³ öğretmen,MEB,Samsun,Türkiye Orcid No: 0009-0009-5986-7542

⁴ öğretmen,MEB,Samsun,Türkiye Orcid No: 0009-0000-1519-4483

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, etkili okul ve etkili okullarda rol alan öğelerin sınıf öğretmen görüşlerine göre belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu araştırmaya dâhil edilen 15 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler 2022-2023 eğitim öğretim yılı Kasım- Aralık ayı içerisinde araştırmacı tarafından doğrudan yapılan görüşmeler neticesinde toplanmıştır. Elde edilen veriler araştırmanın kapsamı doğrultusunda betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre etkili okul ve etkili okul yönetiminde rol oynayan özelliklerin başında; işbirliği ve iletişim, olumlu okul iklimi, öğrenci merkezli, sosyal etkinlikler, eşitlikçi, projeleri olması ve fiziksel koşullar olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul Yönetimi, Etkili Okul, Öğretmen

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the elements involved in effective schools and the roles of these elements according to the opinions of classroom teachers. The study group consists of 15 classroom teachers included in the research. A semi-structured interview form was used as the data collection tool in the study. The data were collected through direct interviews conducted by the researcher in November-December of the 2022-2023 academic year. Descriptive analysis was used to analyze the data in line with the scope of the research. According to the data obtained from the research, the key features playing a role in effective schools and effective school management include collaboration and communication, positive school climate, student centered approach, social activities, equality, presence of projects, and physical conditions.

Keywords: Scholl Board,Effective School,Teacher

GİRİŞ

PROBLEM

Küreselleşme, diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da değişimi ve gelişimi beraberinde getirmiştir (Yörük ve Şahin, 2012: 354). Değişen dünyayla birlikte, eğitim süreçleri ve okul örgütlerinin öğretmenlerden beklediği yeterlik ve roller de değişmektedir. Okulun amaçlarına ulaşmasında en kritik rol, eğitim sisteminin lokomotifleri olarak görülen öğretmenlere düşmektedir (Köse, 2015: 10). Bu bağlamda, okulların varlıklarını sürdürebilmeleri için hedeflerine ulaşması, rakipleriyle rekabet etmesi ve performansını artırması gerekmektedir. Okul, ancak sürekli değişim ve yenilenme çabasıyla hedeflerine ulaşabilir, rakipleriyle rekabet edebilme gücüne sahip olabilir. Bu süreçte, okullarda daha nitelikli eğitim verilebilmesi için çabalar artmış, gerekli değişiklikler yapılmıştır. Daha nitelikli bir eğitim için harcanan bu çabalar etkili okul kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Kuşaksız, 2010: 1).

Okulun etkililiği, öğrencide gerçekleşen öğrenme düzeyi ile ilgilidir. Çünkü okulun temel amacı programın amaçlarına ulaşmak ve öğrencide davranış değişikliği meydana getirmektir. Bu anlamda

Citation: Aslandağ, M., Aslandağ, Ö., Yön, E. & Arslan, S. (2024) "Etkili Okul Ve Etkili Okul Yönetiminde Rol Alan Öğelerin Sınıf Öğretmenleri Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", International QMX Journal, 3(3), 1431-1449. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

etkili okul, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, sosyal, motor gelişimini destekleyen ve bunu sağlamak için uygun bir öğrenme ortamı oluşturan okuldur (Özdemir, 2013: 36). Etkili okulu, seçilmiş bir kısım öğrencinin değil; tüm öğrencilerin temel becerileri ve davranışları kazanabildiği okul olarak görmektedir. Okulda buna uygun bir öğrenme ortamı hazırlanması halinde ve her öğrencinin istenen öğrenmeleri ve davranış değişikliğini gerçekleştirmesi durumunda okulların etkili olduğundan bahsedilebilir (Döş, 2013). Diğer yandan, bir okulun etkililiği; çevrenin okula verdiği destek, çevrenin okulu tercih etme düzeyi, okul programının verimlilik derecesi, öğrencilerin akademik başarı düzeyleri gibi etkenlerle ilişkilidir (Şişman & Turan, 2005: 124). Etkili okul, aynı zamanda fark yaratan okuldur. Okul, girdi niteliğindeki öğrencilere tüm paydaşları tatmin eden değerler kattığı oranda etkili okuldur. Öğrencinin, okula başlarken sahip olduğu nitelikler ile okulda belirli bir süre geçirdikten sonra sahip olduğu nitelikler arasındaki fark, tüm okul paydaşları tarafından yeterli görüldüğünde, okulun etkili olduğu söylenebilir (Yıldırım, 2015: 72).

Etkili okulun oluşturulmasında yönetici, öğretmenler, öğrenciler, program, öğrenme süreci, çevre ve aileler, okul kültürü ve iklimi önemli bileşenlerdir (Şişman, 2013: 129-131). Ancak diğer boyutlarla birlikte, öğretmen faktörü etkili okullarda oldukça belirleyici bir rol oynar. Etkili okulun öğretmeni, öğrencilerin başarılarını artırmak amacıyla öğrencileri cesaretlendirir, onlara destek olur, öğrencinin hayata bakış açısının pozitif olmasını sağlar. Öğrencilere etkili öğretim ortamı hazırlayabilmek için mevcut imkan ve materyallerin tümünü optimum verim alacak şekilde düzenler. Etkili okulun öğretmeni, akademik başarıya önem veren, alanına hâkim, sunum ve iletişim becerisi yüksek, tüm öğrencilerin öğretim sürecine aktif katılımını sağlayan, olumlu davranışı pekiştiren, istenmeyen davranışı kontrol altında tutabilen, öğrencileri işbirliği yapmaları konusunda destekleyen öğretmendir (Balci, 2013). Etkili okulun öğretmeni bilgi, beceri ve tutumları ile öğrencilerin öğrenme sürecini yürütürken aynı zamanda samimi, anlayışlı, sabırlı davranışlar sergileyerek öğrencilere rol-model olurlar.

Amaç

Bu araştırmanın amacı, etkili okul ve etkili okullarda rol alan öğelerin sınıf öğretmen görüşlerine göre belirlenmesidir;

Etkili okulları diğer okullardan ayıran özellikler nelerdir?

Etkili okulun özellikleri nelerdir?

Etkili okulların çevre ile ilişkisinde önemli olanlar nelerdir?

Etkili okulların aile ile ilişki nasıl olmalıdır?

Etkili okullar için önemli olan diğer hususlar nelerdir?

Önem

Eğitimde kaliteyi yakalama veya mevcut kaliteyi artırma çabaları, etkili okul kavramını ortaya çıkarmış ve araştırmacıların etkili okul konusu üzerine yoğunlaşmalarına yol açmıştır (Balci, 2013). Çünkü örgütler, etkili oldukları sürece hayatta kalır, varlıklarını sürdürürler. Etkili okul araştırmalarının diğer bir nedeni ise özellikle bazı okulların diğerlerine göre daha başarılı olması gerçeğidir (Helvacı ve Aydoğan, 2011: 42). Eğitim sisteminin etkililiği, sistemdeki okulların amaçlarına ulaşma derecesi ile ölçülür.

Sayıtlar

Katılımcıların görüşme formunda vermiş olduğu cevaplarla sınırlıdır. Ayrıca 2022-2023 eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır.

Sınırlılıklar

1. Araştırma bilimsel dergi yayınları, bilimsel makaleler, bu kapsamda yayımlanmış kitaplarla sınırlandırılmıştır.

2. Araştırma katılımcıların verdiği cevaplarla sınırlandırılmıştır.

3. 2022-2023 öğretim yılı güz dönemi ile,

4.Araştırma sürecinde elde edilen ders sunumları, gözlem notları ve çalışma kağıtları ile,

5.Uygulamanın yapıldığı 14 haftalık süre ile sınırlıdır.

Tanımlar

Etkili Okul Kavramı: Özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren dünyada ekonomik, bilimsel, teknolojik, sosyolojik vb. alanlarda meydana gelen hızlı ve büyük değişimler sonucunda bilgi patlaması yaşanmıştır (Akçay ve Güngör, 2018).

Kavramsal Çerçeve

Bu bölüm, genel olarak iki alt başlıktan oluşmaktadır: İlgili Alanyazın ve İlgili Araştırmalar.

İlgili Alanyazın

Etkinlik Kavramı

Geçmiş çok eskilere dayanan etkililik kavramı 1930’lu yıllarda ilk defa Barnard tarafından yönetim alanında tanımlanmıştır. Barnard’a (1938) göre, etkililik örgütün hedeflerine ulaşma düzeyidir (Akt. Şişman, 2002: 3).

Etkili Okul Kavramı

Özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren dünyada ekonomik, bilimsel, teknolojik, sosyolojik vb. alanlarda meydana gelen hızlı ve büyük değişimler sonucunda bilgi patlaması yaşanmıştır. Bu durum, diğer alanlara yansıdığı gibi eğitim alanına da yansımış ve beraberinde önemli gelişmelere neden olmuştur (Ada & Akan, 2007: 365). Yaşanan bu değişim ve gelişmelere bağlı olarak okullardaki eğitimin daha etkili, kaliteli olması düşüncesi ortaya çıkmıştır. Böylece okullarda eğitimin niteliğini artırmaya yönelik araştırmalar çoğalmıştır (Helvacı & Aydoğan, 2011: 42)

Etkililik kavramı eğitim alanına ‘etkili okul’ olarak yansımıştır (Balcı, 2013: 11). Eğitim alanında klasik bir konu olarak ele alınan etkililik kavramının tanımı ve kapsamı konusunda netlik bulunmamaktadır (Balcı, 2013; Şişman, 2013: 2). Etkili okul kavramı, tüm dünyaya yayılmış, kavramın farklı ülkelerde uygulanmasıyla bir kez daha yeni kavramlar (kendini yenileyen okul, kendini yöneten okul vb.) ortaya çıkmıştır (Balcı, 2013: 11). Etkili okulla ilgili araştırmalarının yapılmasının altında yatan sebep bazı okulların diğer okullara göre daha başarılı olduğu düşüncesidir. Etkili okul araştırmaları bazı temel varsayımlar üzerine kurulmuştur. Etkili okul araştırmalarının varsayımlarını şöyle sıralanabilir (Şişman 2013):

- ✓ Okullar etkili ve etkisiz olmak üzere iki türdür. Bazı okullar diğerlerinden daha etkili ve dolayısıyla başarılıdır.
- ✓ Dezavantajlı öğrencilerin nitelikli eğitim almaları için okulların bazı ortak özelliklere sahip olması gerekmektedir.
- ✓ Öğrenme-öğretme kalitesinin artması için okulların bazı niteliklere sahip olması gereklidir.
- ✓ Etkili okulun özelliklerine ilişkin araştırmalar aynı zamanda okulu iyileştirmeye, geliştirmeye de katkı sağlayabilir.
- ✓ Okulların, aile faktöründen bağımsız olarak bütün öğrenciler için sağlayabileceği kaliteli eğitim potansiyeli mevcuttur.
- ✓ Okullarda uygulanacak standart testler aracılığıyla, azınlıkların, yoksul çevrelerden gelen dezavantajlı öğrencilerin temel becerileri kazanma düzeyleri ve okulların bu konudaki etkililiği ölçülebilir.
- ✓ Okulların başarısının arkasında bir takım değiştirilebilir, geliştirilebilir nitelikte olan değişkenler bulunmaktadır.

Araştırmacılar, etkili okula ortak bir tanım getiremedikleri gibi etkili okul kavramının çerçevesi veya ortak özellikleri üzerinde de uzlaşa sağlayamamışlardır. Bazı araştırmacılara göre, okulların etkililiğinin ölçütü okulun amaçlarıdır. Bazı araştırmacılara göre, etkili okulun ölçütleri okulun işlevleri, öğrencinin akademik başarısı, problem çözme becerisi, benlik algısı vb. özelliklerdir (Balcı, 2013; Şişman, 2013).

En bilinen tanımlarından birine göre etkili okul öğrencilerin bilişsel, motor, sosyal, duyuşsal, estetik vb. gelişim alanlarında başarılı olmalarını sağlayan en iyi, en uygun öğrenme ortamının oluşturulduğu okuldur (Balcı, 2013). Etkili okul konusunda öncü araştırmacılarından etkili okulu 'öğretim yönü güçlü olan okul' olarak tanımlamıştır.

Etkili Okulun Özellikleri

Etkili okulun özelliklerini belirlemek üzere yaklaşık 2500 öğrencinin matematik ve okuma başarılarını incelemiştir. Bu öğrenciler hem yüksek hem de düşük başarılı okullardan seçilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, etkili okulun özellikleri güçlü öğretimsel liderlik, öğrenciden yüksek başarı beklentisi, öğrenmede fırsat eşitliği, güvenli ve düzenli çevre, öğrenci gelişiminin sürekli izlenmesidir. Lezotte (1992) ise etkili okulun özelliklerine yönelik olarak Edmonds'un tespit ettiği beş özelliği genişletmiş, okul-veli ilişkisi ile amaçlara odaklanmış açık misyon olmak üzere iki özelliği daha eklerken; Hopkins (2001) ise etkili okulun özellikleri arasına hesap verebilirliği de eklemiştir (Akt. Günel, 2014: 11).

Daha önce yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, etkili okulların belirlemiş oldukları amaçlarına uygun misyonları vardır. Okul yöneticisi öğretimsel liderlik özellikleri taşımaktadır. Öğrenciden beklentiler yüksektir ve öğrencinin gelişimi sürekli olarak değerlendirilmektedir. Destekleyici ve güven verici bir öğrenme ortamı vardır ve bu ortam disiplin problemlerinden arındırılmıştır. Öğrencilerin temel becerileri kazanmasına önem verilmektedir. Okul aynı zamanda çevresi ve toplum tarafından desteklenmektedir. Gökçe ve Bağçeli-Kahraman (2010) tarafından etkili okulun özellikleri etkili liderlik, etkili öğretmenlik, okul çevre ilişkileri, mesleki gelişim, örgütsel bağlılık olarak ifade edilmiştir. Etkili okulların sahip olduğu ortak özellikler şöyle özetlenebilir (Özdemir ve Sezgin, 2002: 273):

- ✓ Açık hedefler ve bu hedeflere odaklanmış okul misyonu
- ✓ Öğretim lideri olan ve buna uygun hareket eden yönetici
- ✓ Her öğrenciye eşit öğrenme fırsatı sunma
- ✓ Tüm paydaşların yüksek beklentiye sahip olması
- ✓ Öğrenci gelişiminin sürekli takip edildiği, etkin yöneltme becerisi
- ✓ Zengin akademik program
- ✓ Güçlü okul aile işbirliğine ve güçlü yönetsel liderlik
- ✓ Olumlu okul iklimi
- ✓ Temel becerilerin öğrenilmesine odaklanma
- ✓ Kaynakları öğrenci başarısını artırmaya yönelik kullanma.

Etkili Okulun Boyutları

Araştırmacıların üzerinde uzlaştığı etkili okul boyutları yönetici, öğretmen, öğrenci, eğitim öğretim süreçleri ve program, aile ve çevre ilişkileri, okul kültürü ve havası (iklimi) dir (Balcı, 2013; Şişman, 2013). Aşağıda bu boyutlar ele alınmıştır.

Etkili Okulun Yönetici Boyutu

Etkili okulun en önemli özelliklerden birisi okul yöneticisinin liderlik özelliğine sahip olmasıdır. Eğitim yönetiminde amaç önceden belirlenmiş eğitim hedeflerini gerçekleştirmek ve toplumun eğitim ihtiyacını karşılamak için eğitim örgütlerinin sağlıklı, etkili işleyişini ve gelişimini sağlamaktır. Etkililik ile kastedilen verimli, sağlıklı, dirik, yenilikçi, yararlı bir okul örgütü ve okul çalışanlarının iş doyumunu sağlamasıdır. Örgütlerin önceden belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmek için iş görenler arasında koordinasyon sağlama süreci olan yönetimin; bu süreci etkili ve sağlıklı şekilde yürütecek bir yöneticiye ihtiyacı vardır (Yörük ve Şahin, 2012: 354).

Bir okuldaki yöneticinin öncelikli amacı okulda etkili öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktır. Okuldaki hiçbir iş öğretimin önünde ya da öğretimden daha kıymetli değildir. Öyle ki okuldaki her türlü yönetsel faaliyet aslında okuldaki etkili öğrenmeye hizmet ettiği sürece geçerlidir. Etkili eğitim

yöneticisi, öğretimin amaçlarını açık bir şekilde belirler ve paydaşlardan destek alır. Öğrenciden ve öğretmenden beklentileri yüksek tutar (Akçay ve Güngör, 2018).

Zamanı etkili yönetir. Okul personelinin kişisel gelişimini destekler. Paydaşlarla her daim iletişim halindedir (Şişman, 2013). Etkili okul liderinin öğretimin amacı ve önemi konusunda öğretmenlere yol gösterme misyonu bulunmaktadır. Bu nedenle, okulda eğitim öğretimi destekleyici nitelikte okul kültürü ve iklimi oluşturmaya özen gösterir. Etkili okul yöneticileri aynı zamanda öğretimsel açıdan yetkindir ve sınıftaki öğretimsel etkinliklere aktif olarak katılırlar (Özdemir ve Sezgin, 2002: 274). Öğretimsel lider olarak okul yöneticisi her öğrencinin başarılı olabileceğine inanır. Hem öğrencilere hem de öğretmenlere akademik açıdan destek olur. Akademik açıdan üst düzeyde standartlar oluşturur ve öğrenme sürecini üst değer olarak ele alır. Etkili bir okul için okul yöneticisinin sahip olması gereken özellikler şöyle özetlenebilir (Şişman, 2013)

- ✓ Öğretimin lideridir
- ✓ Öğretmenlerin, karar alma sürecine aktif katılımını sağlar
- ✓ Açık kurallar koyar ve uygular
- ✓ Başarıyı önemser
- ✓ Zamanı etkili yönetir.
- ✓ Temsil becerisine sahiptir
- ✓ Öğretmenlerden ve öğrencilerden yüksek beklentisi vardır
- ✓ Öğretmenlere ve öğrencilere güvenir.
- ✓ Duruma en uygun olan liderlik stilini benimser
- ✓ Program geliştirmeye önem verir
- ✓ Üst yönetim tarafından desteklenir.
- ✓ Okulun en önemli fonksiyonunun “öğrenme” olduğunu bilir ve herkese açıklar.

Etkili Okulun Öğretmen Boyutu

Öğretmenler, sahip oldukları bilgi, beceri ve tutumlar ile okul örgütünün en önemli unsurlarından biridir. Değişen dünyayla birlikte eğitim süreçleri ve okul örgütlerinin öğretmenlerden beklediği yeterlikler ve roller de değişmektedir. Öğretmenin etkili öğretim için alan bilgisi açısından birikimli olması yeterli değildir. Öğrencilere konuyu etkili bir iletişim kanalıyla kavratması gerekir. Öğretmen ve öğrenci etkileşimi eğitimin kalbi olarak düşünüldüğünde, etkili okulu öğretmensiz kurmak ya da tasarlamak imkânsızdır (Akçay ve Güngör, 2018).

Etkili öğretmenler yeterli düzeyde mesleki bilgiye sahiptir, öğrenciyi merkeze alır, eğitim-öğretim etkinliklerinde işbirliği içindedir, mesleki gelişime daima açıktır, işini sever, yeni yöntem ve teknik geliştirmede isteklidir, sorumluluk sahibidir, iyi bir rol modelidir, öğrencilerin ihtiyaçlarının farkındadır, onların gelişimini sürekli izler ve yol gösterir (Şişman, 2013). Öğretim sürecini başarılı şekilde ortaya koymak için gerekli planlamayı yapan, yaptığı planı inanarak uygulayan, kendine güvenen ve istekli öğretmen etkili öğretmendir (Akçay ve Güngör, 2018).

Etkili öğretmenler öğrencilerine saygı ve güven duyar, öğrenciyi duyarlılıkla dinler, öğrenme sürecini dikkatli ve özenle hazırlar, etkileşime dayalı öğretim sunar, sınıf içinde ve dışında işbirlikçi ve destekleyici ortam sağlar. Etkili öğretmenler, öğrenmenin önemli olduğunu bilir ve yüksek akademik çalışma standardı oluşturur. Aynı zamanda, her öğrencinin öğrenebileceğine ve öğretmen olarak sürece farklı bir soluk getirebileceğine inanır. Zamanının büyük bölümünü öğretime ayırır ve tüm süreci planlar, konunun ana hatlarını belirler, dersin amaçlarını açıklayarak derse başlar. Konuya yönelik sorularla öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadıklarını kontrol eder. Ders sonunda öğrencinin ne anladığını kontrol eder, konuyu ana hatlarıyla özetleyip buna göre ödevler verir (Yıldırım, 2015: 84).

Etkili öğretmenlerin öğrencileri için yüksek standartları ve doğal olarak yüksek başarı beklentisi söz konusudur (Akçay-Güngör, 2018: 28). Bu yüksek standartları gerçekleştirebilmek için öğretmenlerin

öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi açısından donanımlı olmaları gerekmektedir. Öğretmenler değişime ayak uydurabilmeli ve kendilerini sürekli olarak geliştirmelidir. Etkili bir öğrenme için öğretim sürecinin yönetimi, eğitim ortamının düzenlenmesi, öğrenci yaşantıları ile okulun amaçlarını bütünleştirilmesi, öğrenci ile ilgili çıktılar değerlendirilmesi, geri dönütler doğrultusunda düzeltme çalışmalarının yapılması gerekmektedir (Şişman, 2013). Etkili öğretmenler bilgi, beceri ve tutumlarının yanı sıra aynı zamanda davranışlarıyla da öğrencilerini etkiler. Bu nedenle, öğretmenlerin samimi, sakin, sabırlı ve anlayışlı olmaları öğrenci üzerinde olumlu etki bırakır. Etkili bir okul için öğretmenlerin sahip olması gereken özellikler şöyle özetlenebilir (Şişman, 2013)

- ✓ Kendilerini sürekli olarak geliştirirler
- ✓ Sorumluluk sahibidirler, işbirliğine önem verirler
- ✓ Belirgin hedefleri vardır
- ✓ Sınıf yönetiminde başarılıdırlar, sınıfta olumlu bir iklim oluştururlar
- ✓ Öğrencilerin temel becerileri kazanmasına önem verirler
- ✓ Her öğrencinin başarılı olacağına inanırlar, öğrencilerden yüksek beklentileri vardır
- ✓ Öğrencilerin kişisel yetenekleri geliştirirler, bireysel farklılıklara önem verirler
- ✓ Zamanın çoğunu öğrenmeye ayırırlar, öğrencilerin gelişimini sürekli olarak izlerler
- ✓ Grup çalışmasını önemserler ve öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerini geliştirirler
- ✓ Öğrencilerin velileriyle iyi ilişkilere sahiptirler
- ✓ Öğrenme sürecinde farklı yöntem ve teknikler kullanırlar
- ✓ Öğrencilere iyi birer rol modeldirler
- ✓ Öğrenme sürecinde öğrenciye geri dönüt verirler ve bir aşama tamamlanmadan diğerine geçmezler
- ✓ Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlar ve öğrenciyi öğrenmeye motive ederler.

Etkili Okulun Öğrenci Boyutu

Öğrenci, önceden planlanmış eğitim programındaki öğrenme yaşantılarını gerçekleştirmek üzere, belirli bir süre içerisinde ve belirli bir eğitim ortamında öğrenen kişiye denir. Öğrenci okulun varlık nedenidir. Okulların etkililiğinin asıl ölçütü öğrencinin başarısıdır. Dolayısıyla okulun ve okul başarısının temel etkeni öğrencilerdir (Döş, 2013).

Etkili okullarda, öğrenci merkezli bir anlayış hâkimdir. Bu nedenle, her öğrenci bir değer olarak görülür, öğrencilerin yönetim ve öğretim süreciyle ilgili etkinliklere katılmaları sağlanarak etkin olarak öğrenme çabası içinde olmaları sağlanır. Öğrenci merkezli bu anlayışın temel hedefi öğrencinin mutluluğunu ve gelişimini sağlamaktır. Etkili okulun öğrencileri kendileri ile ilgili konularda karar alma süreçlerine katılırlar, öğrenci istediği etkinlikte ya da okulla ilgili bir kurolda görev ve sorumluluk alabilir. Etkili okulda öğrenciler daha çok eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim kurma, ilişkilendirme, akıl yürütme, dinlediğini anlama, yorumlama, öğrendiği bilgiyi uygulayabilme, çıkarımda bulunabilme gibi becerileri kazanırlar (Şişman, 2013: 163-165). Etkili okul öğrencilerinin ortak özellikleri aşağıda özetlenmiştir (Şişman ve Turan, 2005: 128)

- ✓ Öğretim sürecine aktif olarak katılırlar
- ✓ Öğrenmeye açıktırlar, kendileriyle ilgili yüksek hedeflere sahiptirler
- ✓ Kendileriyle ilgili konularda karar alma sürecine katılırlar, öneri getirirler
- ✓ Sorumluluk alma konusunda istekli davranırlar, işbirliğinin önemini farkındadırlar
- ✓ Derslere zamanında ve önceden hazırlık yaparak gelirler
- ✓ Kendilerinden ne beklendiğinin bilincindedirler
- ✓ Okul yaşantılarına farklı yönlerden katılma konusunda isteklidirler

Etkili Okulun Öğrenme Süreci ve Okul Programı Boyutu

Etkili okulu, diğer okullardan ayıran özelliklerinden birisi etkili bir eğitim-öğretim süreci ve programa sahip olmasıdır. Çünkü öğrenciler, kendinden beklenen bilgiyi, beceriyi, tutumu ve davranışı ancak önceden tasarlanmış programla, zaman dilimlerine ayrılmış eğitim öğretim süreciyle kazanabilir. Yani öğrencinin başarısı öğrenme sürecine ve programa bağlıdır. Daha önce yapılan araştırmaların sonucuna göre, bir okulun etkili ve başarılı olmasında öğrenme süreci çok önemlidir. Öyle ki planlaması önceden yapılmış bir öğrenme süreci öğrenci başarısını önemli ölçüde artırmaktadır. Etkili öğrenme sürecinin önemli faktörlerinden birisi de akademik öğrenme zamanıdır. Bu zaman dilimi, öğretmenin doğru yönlendirmesiyle tamamen öğrenme etkinliklerine ayrılmalıdır (Akçay ve Güngör, 2018).

Öte yandan, etkili okulda eğitim-öğretim sürecinin planlaması ve etkili öğretim, çalışma şekline ve öğrencinin potansiyeline göre yapılır. Eğitim öğretim sürecinde, öğrencinin eğitsel, bilişsel gelişimi kadar sosyal ve motor becerilerinin artmasını sağlayacak etkinliklere de zaman ayrılır. Öğretmen, süreç içerisinde dersin içeriği, konunun özelliklerine ve öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve potansiyeline göre etkinlikler belirleyerek öğretim sürecini gerçekleştirir. Aynı zamanda, süreç içinde öğrenciyi başarıya götüren ödül ve değerlendirme sistemi mevcuttur. Etkili eğitim-öğretim yaşantıları, etkili öğrenmeyi sağlayacak niteliktedir ve gerekli eğitim teknolojileri ile demokratik ortama sahiptir. Öğrenci merkezli ve etkinlik tabanlı öğrenmeye daha fazla önem verilerek öğrencilerin öğretim sürecine aktif katılımı hedeflenir. Öte yandan, öğrencinin gelişimi için ödevler de verilir (Akçay ve Güngör, 2018).

Etkili Okulda Aileler ve Okul Çevresi Boyutu

Okul çevresi ifadesi okulun sürekli etkileşim halinde olduğu, girdiler alıp daha sonra karşılığında çıktılar sunduğu, okulu herhangi bir şekilde etkileyen olayların, varlıkların tümünü kapsamaktadır. Tüm bunlar düşünüldüğünde, okulun çevresinin oldukça geniş olduğunu söyleyebiliriz. Bir okulun doğal ve öncelikli çevresi velilerdir. Öğrencinin eğitimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, aile faktörü, bu eğitimi etkileyen kaynaklar arasında ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla, bireyin eğitiminde en önemli okul dışı etkenin aile olduğu açıktır. Başka bir ifadeyle, aile katılımı öğrencinin başarısını artırmak üzere okuldaki eğitimi destekleyen ve tamamlayan çok önemli bir faktördür. Daha önceki araştırmaların sonuçları, aile ilgisinin çocukların hem sosyal hem de bilişsel gelişimde önemli etkisinin olduğunu göstermektedir (Akçay-Güngör, 2018: 19).

Öğrencinin okulda kazandıkları evde aile tarafında desteklenmediği sürece okulun personeli, kaynakları, öğretim süreci vb. özellikleri ne kadar iyi olursa olsun okulun etkililiği azalır. Etkili okulda aileler, okul ve öğretmenlerle sürekli iletişim halindedir. Etkili okulda aileler, kendilerini geliştirir, öğrenciyi kontrol eder, öğrencinin farklı sosyal aktivitelere katılmasını destekler (Uğurlu ve Demir, 2016: 69). Etkili okullarda öğrenci velileri, çocuklarının başarıları ile ilgilenir, çocuğa yardım eder, okulla iş birliği ve iletişim içinde çocuğun başarısını artırmak için çaba harcarlar ve veli toplantılarına katılmaya isteklidirler. Daha önceki araştırmaların sonuçları, akademik açıdan etkili okulların diğer okullara göre daha fazla çevre ve aile desteği aldığını göstermektedir. Benzer şekilde, Green'in (2005) araştırma sonucu da etkili okulların öğrencilerin aileleri ve toplumla yakın temas içinde olduklarını göstermiştir. Etkili okulların aileler ve okul çevresiyle ilişkilerinde sahip olduğu özellikler şöyle özetlenebilir (Şişman, 2013):

- ✓ Okul, çevre ile ilişkisinde açık yöntemlere sahiptir
- ✓ Okul, çevre ve ailenin birbirinden beklentileri vardır
- ✓ Karşılıklı işbirliği ile okul için gereken güvenli çevre sunulur
- ✓ Aileler okulun amaçları ve programı hakkında bilgi sahibidir
- ✓ İş dünyası ve çevre okula kaynak sağlar
- ✓ Aileler ve okul çevresi okuldaki karar alma süreçlerine katılır
- ✓ Aileler öğretim sürecinin bir parçasıdır
- ✓ Aile katılımı öğrencinin başarısında etkilidir
- ✓ Okul, ailenin desteğine ihtiyaç duyar.

Örgüt kültürü örgütte bulunan birimleri bir çatı altında bir arada tutan, onları diğer kurumlardan ayıran değerler, normlar, felsefe, inançlar, tutum, bakış açısı, beklentilerin tümünü kapsayan özelliklere denir. Okul örgütünün kendi içinde zamanla gelişen okul kültürü vardır. Bu okul kültürü, okulun kendine has norm, inanç ve değerlerin toplamından oluşur (Özdemir, 2012: 605). Başka bir tanımla, okul kültürü bir topluluk olan okulu bir arada tutan değerler, inanış, idealler, tutumların birleşimidir. Okul iklimi okul üyelerinin davranışlarını etkileyen, okulu diğerlerinden ayıran, okula has içsel özellikler bütünüdür (Akçay ve Güngör, 2018).

Okul kültürü okulun etkililiğini önemli oranda belirlemektedir. Güçlü bir örgüt kültürüne sahip olmak etkili okulun en önemli özelliklerinden birisidir. Güçlü kültürü olan okullarda öğretmen ve öğrencilerden neler beklendiği, nasıl hareket edileceği, nelere değer verilir verilmeyeceği bellidir. Etkili okul kültürü eğitim öğretimi destekleyici özelliktedir. Etkili okul sadece başarıya kendini adanmış öğretmenlerle oluşturulamaz. Etkili okulun aynı zamanda güçlü okul kültürü ve iklimine sahip olması şarttır (Balci, 2013: 48-191). Etkili okul ikliminin hâkim olduğu okulun düzen, disiplin kuralları bellidir. Okulun misyonu herkesçe bilinir. Başarı oranı yüksek olup okula devamsızlık oranı düşüktür. Öğrenci ve öğretmenin morali, motivasyonu, uyumu, okula bağlılığı yüksek düzeydedir. Tüm paydaşlar birbirine güvenir, dostça tavır takınır, işbirliği içinde sorumluluklarını yerine getirir, sorun çözme sürecine katılır ve nihayetinde tüm paydaşlar okulun iyiliği için çalışır. Okulun çalışmaları aileler ve çevre tarafından desteklenir. Etkili okulun sahip olduğu okul kültürüne ait özellikler şöyle özetlenebilir (Şişman, 2013):

- ✓ Okulun temel değerleri tüm paydaşlar tarafından paylaşılır
- ✓ Okulda ekip ruhu hâkimdir
- ✓ Okul örgütünün üyeleri, dostane ilişkiler içindedirler
- ✓ Okul, yenilik ve değişme daima açıktır
- ✓ Okul çalışanları arasında yardımlaşma, işbirliği ve güven vardır
- ✓ Başarı ödüllendirilir
- ✓ Okul yöneticileri kültürel ve sembolik liderlik davranışları sergiler

Okul Etkinliğine Ölçmeye Yönelik Modeller

Örgütlerin varlık amacı, örgüt hedeflerini etkili biçimde gerçekleştirmektir. Örgütlerde etkililiği ve verimliliği artırma çabalarının giderek artması sonucunda, etkililik düzeyinin ölçülmesine gerek duyulmuştur. Ancak örgüt etkililiğine ilişkin alan yazında ortak bir tanım bulunmadığı gibi ortak bir model de geliştirilememiş, dolayısıyla etkililiğe dair genel ölçütler oluşturulamamıştır. Tüm bunlara rağmen farklı araştırmacılar tarafından örgütün etkililiğini ölçmeye yönelik çeşitli ölçütler tanımlanmıştır (Şişman, 2013). Sonuç olarak, okul etkililiğini ölçmek için birçok model geliştirilmiştir. Farklı bakış açılarıyla geliştirilen bu modellerin her birinin güçlü ve zayıf yanları bulunmaktadır. Bu nedenle, etkililik açısından duruma göre en uygun olan modelin kullanılması gerekmektedir (Balci, 2013: 2). Aşağıda bu modeller açıklanmıştır.

Amaç Modeli

Bu modele göre, örgütler, üyelerin kendi amaçlarını gerçekleştirmesi için kurulmuş ve devamlılığı sağlanmıştır. Öte yandan, bu üyelerin amaçlarından üretilmiş ve örgüte has amaçlar da bulunmaktadır (Yıldırım, 2015: 66). Amaç modelinde, örgütün etkililik düzeyi belirlenirken örgütün amaçlarına ne derece ulaştığına bakılır. Amaç modeline göre, bir örgütte amaçlar şeffaf şekilde tanımlanmalı ve kararlar amaçlara uygun olan alınmalıdır (Balci, 2013). Örgütün amaçlarına ne ölçüde ulaştığını belirlemek için örgütü ideal bir modelle ya da benzer faaliyet yürüten diğer örgütlerle kıyaslamak gerekmektedir. Amaç modelinde Bu modele göre, örgütün etkililiği geleneksel yaklaşımla amaçları gerçekleştirme seviyesine göre belirlenir. Etkililiğin ölçümünde, geleneksel yaklaşımı amaç modeli temsil eder (Şişman, 2013).

Okul etkililiğini amaç modeline göre ölçmek için okul amaçlarının açık, sabit, zamanla sınırlandırılmış, ölçülebilir ve herkes tarafından aynı şekilde anlaşılıp, yorumlanacak bir biçimde oluşturulması gerekir. Amaçlar tanımlanabilir, anlaşılır ve gerçekleştirilebilir olmalıdır. Geleneksel bakış açısıyla, eğer bu sonuçlar okul örgütünün beklentilerini karşılıyorsa ya da beklentilerin üzerindeyse okul etkilidir. Okul

etkililiğini belirlemek için amaç modeli çokça kullanılmıştır. Ancak model amaçların karmaşık, soyut, çok boyutlu olması durumunda sınırlı düzeyde ölçmeye ve anlamaya izin vermesi nedeniyle eleştirilmiştir (Şişman, 2013).

Kaynak Girdi Modeli (Sistem Modeli)

Etkili okul modellerinden sistem modelinde, amaçlara ulaşmak için kullanılan kaynaklara odaklanılmıştır (Özdemir, 2013). Okulun etkililiğinin göstergesi okulun ihtiyacı olan girdileri ve kaynakları sağlamaktır. Dolayısıyla bir okul kaynak, girdi sağlayabildiği oranda etkilidir. Modelin odağında, daha çok okulun girdi-çıkıtı ilişkisi yer almaktadır. Okulun girdileri okula farklı çevrelerden gelen öğrencinin düzeyi, ebeveynler, diğer imkânlar, parasal destek ya da sponsorluk bulma becerisi olarak düşünülebilir. Okulun temel çıktısı ise öğrencilerin testlerden elde ettiği başarılarıdır. Sistem yaklaşımı, eldeki kaynakların okuldaki dağılımından ziyade kaynak miktarına odaklanmaktadır (Günel, 2014: 6).

Kaynak-girdi modeli, kaynak girdisine oldukça fazla önem verirken; eğitim-öğretim sürecine yeterince önem vermemesi nedeniyle eleştirilmiştir (Akt., Günel, 2014: 6). Bu eleştirilerin odağında, sistem modelinin etkili okula ekonomik bakış açısı ile yaklaşması yer almaktadır (Günel, 2014: 6). Çünkü okul enerjisinin önemli bir bölümünü kaynak bulmaya harcadığı için asıl işlevi olan eğitim-öğretimi ihmal ederek eğitimin kalitesini düşürebilir. Başka bir eleştiri ise okul kaynak bulabilir ancak bu kaynağı okulun amaçlarını gerçekleştirmek için kullanmayabilir. Yani okulun kaynak sağlama başarısı, etkililiğini her zaman artırmayabilir (Döş, 2013: 238; Şişman, 2002: 60).

Süreç Modeli

Süreç modeli, okul etkililiğinin belirlenmesi konusunda okul içi süreçlere (eğitim öğretim süreci, yönetim süreci) ağırlık vermektedir. Okul içinde yaşananlar, kaynakların nasıl harcandığı, okul içi ve sınıf içi süreçler okul etkililiğinin önemli belirleyicisidir. Süreç modeline göre, okul, dışarıdan aldığı girdiyi belirli dönüştürücü süreçlerden geçirip, bunun sonucunda çevreye çıktı veren bir sistemdir. Bu modelde çıktının kaliteli olması hem girdinin kaliteli olmasına hem de okul içi süreçlerin nitelikli olmasına bağlıdır. Etkili okuldaki okul içi süreçler; öğrenme-öğretme yöntem ve stratejileri, sınıf yönetimi, okul iklimi, uyum, liderlik, karar alma sürecine katılım, iletişim, sosyal etkileşim, eşgüdüm, planlama, öğretim gibi süreçleri kapsamaktadır (Şişman, 2013: 58).

Doyum Modeli

Doyum modelinde okul paydaşlarının uygulamalar sonucu elde ettikleri doyum düzeyine göre okulların etkililiği belirlenmektedir (Balcı, 2013; Şişman, 2013). Okulun paydaşları öğrenci, öğretmen, veli, çevre, okul yönetimi, okul yönetim kurulu, ilçe, il, merkez örgütü olarak ifade edilebilir. Okuldaki uygulamalar sonucunda, tüm bu paydaşların duyduğu memnuniyet düzeyi okulun etkililik oranını gösterir. Okulun fonksiyonları ile paydaşların okuldan beklentileri arasındaki ilişki okul etkililiğini belirlemede önemlidir. Diğer bir ifadeyle, okulun iç ve dış müşterilerinin memnuniyeti bu modelin kalite ölçütüdür. Okul paydaşlarının ihmal edilmesi veya paydaşlarla uyum sorunu yaşanması durumunda, bu modelin uygulanması doğru olmayabilir (Balcı, 2013; Şişman, 2013).

Meşruiyet Modeli(Yasalık Modeli)

Değişimin durağan olduğu geçmiş dönemlere nazaran günümüzde bu değişimler oldukça hızlı yaşanmaktadır. Dünyada yaşanan bu hızlı değişimden okullar da payına düşeni almaktadır. Okullar sürekli meydan okuyan, yarışmacı çevreyle karşı karşıyadır. Bu durumda okulların hayatta kalmak ve başarılı olmak için daima yarış içinde olmaları gerekmektedir. Modele göre, okulun etkililiğinin ölçütü bu rekabetçi çevrede hayatta kalmayı başarabilmesine bağlıdır. Okulun yaşamını sürdürebilmesi için kaynak sağlaması, çevreden destek alması, meşruiyet sağlaması oldukça önemlidir. Okulların etkili okul olması ve meşruiyet kazanması için özellikle kimi batılı ülkelerde ailelerin beklentilerini, tercihlerini, ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde halkla ilişkilerini geliştirmeleri ve kalite güvence sistemini oluşturabilmeleri gereklidir (Akt; Şişman, 2013: 60). Bu modele göre, okulun işlevleri ile okuldaki yasal süreçler ve pazarlama faaliyetleri arasındaki ilişki, okul etkililiğini belirler (Balcı, 2013).

Örgütsel Öğrenme Modeli

Bu modelde, çevresel değişimin okul üzerindeki etkisi önemlidir. Okulun etkili olabilmesi için çevresini yeterince tanıması ve çevresine uyum sağlaması gerekir. Dahası, okul çevrenin gelişimi, iyileştirilmesi için katkı sağlamalıdır. Bir okul ancak bunları başardığı ölçüde etkili okul olarak nitelendirilebilir. Örgütsel öğrenme modeli, öğrenme davranışı üzerine yoğunlaşmakta ve öğrenmenin önemini vurgulamaktadır. Örgütsel öğrenme modeline göre, etkili okulun temel özellikleri, toplumdaki değişikliklerden haberdar olup bu doğrultuda okul ve sınıf içi süreçlerini güncellemeyi, değişime uyum sağlayabilmeyi, çevre analizini iyi yapmayı, buna uygun okul gelişim planlarını hazırlamayı kapsamaktadır. Model, sürekli değişen çevre şartları karşısında okulların bu yenilikleri takip etmesi, uyum sağlaması, gelişime açık olması bakımından faydalı bulunmaktadır (Şişman, 2013: 61).

Toplam Kalite Yönetim Modeli

Kalite, müşterilerin beklentisine uygun iyi bir ürünü düşük maliyetle elde etmektir (Şişman, 2013). Toplam kalite yönetimi ise örgütlerin müşteri memnuniyeti için sürekli olarak kendini iyileştirmesi ve geliştirmesidir (Yavuz ve Özbaş, 2020: 25). Diğer modellere göre, daha kapsamlı olması nedeniyle bu modelin farklı tür ve düzeydeki okullarda kullanılması sonucunda daha fazla fayda sağlanabilir. Toplam kalite yönetimi modeli için doyum, süreç ve örgütsel öğrenme modellerinin sentezlenmiş hali denilebilir. Modelin bakış açısına göre, bir okul ancak tüm paydaşların beklentilerini karşılayıp onların memnuniyetini sağladığı zaman etkili okuldur (Şişman, 2013: 61).

İlgili Araştırmalar

Yavuz ve Özbaş (2020), araştırmasında öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme algıları ile örgütsel etkililik algıları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma sonucunda, örgütsel özdeşleşme ile örgütsel etkililik arasında orta düzeyde pozitif yönlü ilişki olduğunu ve örgütsel özdeşleşme algısının örgütsel etkililik algısını anlamlı olarak yordadığını belirlemiştir.

Akçay ve Güngör (2018), çalışmasını etkili okulun özellikleri, öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ve yöneticilerinin dönüşümsel liderlik özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile yöneticilerin dönüşümsel liderlik özellikleri ve etkili okul özellikleri arasında doğrudan, dönüşümsel liderlik davranışı ile etkili okul özellikleri arasında doğrudan ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile etkili okul özellikleri arasındaki ilişkide yöneticilerin dönüşümsel liderlik özelliklerinin aracı değişken rolü olduğu tespit edilmiştir.

Polatcan ve Cansoy'un (2018), Türkiye'de okul etkililiğine ilişkin yapılan ampirik araştırmaları inceledikleri çalışma hem sistematik derleme hem de tematik içerik analizi çalışmasıdır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda farklı yıllarda farklı akademik veri tabanlarında, taranan 28 ampirik makale incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen ortak bulgulara göre, etkili okul ile bireysel ve örgütsel değişkenler arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki vardır. Ayrıca, etkili okul ortamı oluşturmada öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemenin önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak okulların etkililiğine yönelik sunulan önerilerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerin sağlanması, okul-çevre iş birliğinin artırılması, okulda ortak misyon ve vizyon oluşturulması, nitelikli öğrenme için uygun fiziki ortamın sağlanması konularında yoğunlaştığı tespit edilmiştir.

Memduhoğlu ve Karataş (2017), yaptıkları araştırmada farklı değişkenler açısından okulların etkililiğine ilişkin öğretmen algılarını incelemeyi amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin genel olarak okulların etkililiğine ilişkin algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin görüşlerine göre, etkili okulun yönetici, öğretmenler ve okul ortamı alt boyutları orta düzeyde etkili iken; öğrenciler ve okul çevresi-veliler alt boyutları orta düzeyin altında etkilidir.

Kanmaz ve Uyar (2016), yaptıkları araştırmada öğretmen görüşlerine göre ortaokulların etkililik düzeylerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Araştırma bulgularına göre, öğretmenler görev yaptıkları okulların yüksek düzeyde etkili olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin etkili okula ilişkin görüşleri demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin okul etkililiğine yönelik görüşlerinin öğrenci başarısı üzerinde anlamlı etkiye sahip olmadığı saptanmıştır.

Yagız (2016), çalışmasında öğretmenlerin algılarına göre ilkokulların etkili okul özelliklerine sahip olma düzeylerini (yönetici, öğretmen, öğrenci, okul programı ve eğitim-öğretim süreci, okul kültürü ve ortamı ile okul çevresi ve veli boyutlarında) incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda öğretmen görüşlerine göre, etkili okulun boyutları açısından en etkili olan boyut okul programı ve eğitim-öğretim süreci boyutudur. En az etkili olan boyut ise öğrenci boyutudur. Ayrıca etkili okul özelliklerine sahip olmaya dair öğretmen görüşlerinin, okul yöneticisi boyutu dışındaki tüm boyutlarda mesleki kıdemlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Yıldırım (2015), çalışmasında okul yöneticilerinin kişilik ve denetim odağı özelliklerini öğretmenlerin iş doyumunu ve okul etkililiği açısından incelemiştir. Araştırma sonucunda, okul müdürlerinin kişilik özelliklerini tüm boyutlarda yüksek düzeyde olumlu algıladığı tespit edilmiştir. Okul müdürlerinin tüm boyutlarda kişilik özellikleri ile okul etkililiği arasında doğrudan anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca öğretmenlerin genel olarak orta düzeyde iş doyumuna sahip olduğu saptanmıştır. Okulların etkililik düzeylerinin ortalamanın biraz üzerinde olduğu belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen diğer bir bulgu ise, öğretmenlerin iş doyumunu algıları ile okul etkililiğine yönelik algıları arasında pozitif yönlü ilişki olduğudur. Son olarak öğretmenlerin genel iş doyumunu ve okul müdürlerinin denetim odağı değişkenlerinin birlikte okul etkililiğini yordadığı tespit edilmiştir.

Abdurrezzak (2015), çalışmasında etkili okul ve okul liderliğine ilişkin öğretmen algılarını incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ortaokul öğretmenlerin genel olarak etkili okul algıları yüksek düzeydedir. Öğretmenlerin etkili okulun alt boyutlarından yönetici, öğretmenler, okul ortamı ve eğitim süreci ve öğrencilere yönelik algıları yüksek düzeyde, okul çevresi ve veliler alt boyutuna dair algıları orta düzeydedir. Öğretmenlerin, okul liderliği algıları ise genel olarak yüksek düzeydedir. Son olarak okul liderliği ile etkili okul arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu saptanmıştır.

Helvacı ve Aydoğan (2011), yaptıkları araştırmada etkili okul ve etkili okul müdürünün özelliklerini öğretmenlerin görüşlerine göre belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda, etkili okul özelliklerine yönelik görüşlerinin eğitim öğretim süreci, okul çevre ilişkisi, okul iklimi ve kültürü, okul aile veli ilişkisi konularında; etkili okul müdürünün özelliklerine ilişkin görüşlerinin ise liderlik özellikleri ve görev-sorumluluk konularında toplandığı tespit edilmiştir.

Kuşaksız (2010), araştırmasında öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okullarının etkili okul özelliklerine sahip olma düzeylerini ve bu görüşlerin demografik değişkenlere göre farklılaşp farklılaşmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucuna göre, ilköğretim okullarında etkili okul boyutları açısından en etkili olan boyut okul yöneticisi iken en az etkili olan boyut ise öğrenciler boyutudur. Etkili okulun okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci, okul kültürü ve ortamı ile okul çevresi ve veli alt boyutlarında erkek öğretmenlerin algılarının kadın öğretmenlerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Akan (2007), çalışmasında ilköğretim okullarının yönetici ve öğretmen algılarına göre yönetici, öğretmen, öğrenci, öğrenme ortamı ve süreci, okul kültürü ve ortamı ile okul çevresi ve veli boyutlarında etkili okul özelliklerine sahip olma düzeylerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, etkili okulların en etkili boyutunu okul yöneticisi oluştururken, okul çevresi ve veli boyutu ise en az etkili olan boyut olarak tespit edilmiştir. Araştırmada etkili okulun öğretmen, öğrenci, öğrenme ortamı ve süreci, okul çevresi ve veli boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır.

YÖNTEM

Yöntem bölümünde; araştırma modeli, araştırma modeline göre evren-örneklem veya çalışma grubu, veri toplama araçları, veri toplama süreci ve verilerin analizi hakkında bilgiler verilir.

Araştırma Modeli

Bu çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Fenomenoloji deseni, farkında olduğumuz fakat ayrıntılı ve derinlemesine bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanarak daha çok subjektif görüşün betimleme özelliğine sahip ve bireysel farklılıkları göz önünde tutan yeni bir araştırma anlayışını içermektedir (Çepni, 2012; Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu çalışma etkili okul ve etkili okul yönetiminde rol oynayan öğeler ile ilgili öğretmenlerin görüşlerini ayrıntılı

biçimde ve farklı yönleri ile ortaya koyarak betimlemek ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmak için fenomenoloji deseninde yürütülmüştür.

Evren ve Örneklem / Çalışma Grubu

Çalışma 2022 – 2023 eğitim öğretim yılında Tokat ilinde görev yapan ve farklı hizmet sürelerine sahip 15 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılarak çalışma grubu oluşturulmuştur. Ölçüt örnekleme araştırılmak istenen durum için en uygun kriterleri taşıyan katılımcıların belirlenmesini sağlayan bir yöntemdir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). Araştırmada görev yapan en az bir yılını doldurmuş olan toplam 15 öğretmen ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Araştırmaya katılanların demografik değişkenlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilen Tablo 1’de gösterilmiştir.

Araştırmaya katılanların demografik değişkenlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilen Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

	Cinsiyet	Brans	Yaş	Kıdem	Kurum
K1	Kadın	Sınıf Öğretmeni	38	16	İlkokul
K2	Erkek	Sınıf Öğretmeni	39	17	İlkokul
K3	Kadın	Sınıf Öğretmeni	46	21	MEB
K4	Kadın	Sınıf Öğretmeni	33	10	MEB
K5	Erkek	Sınıf Öğretmeni	43	22	İlkokul
K6	Erkek	Sınıf Öğretmeni	46	21	İlkokul
K7	Erkek	Sınıf Öğretmeni	37	15	-
K8	Kadın	Sınıf Öğretmeni	43	19	İlkokul
K9	Erkek	Sınıf Öğretmeni	35	12	İlkokul
K10	Erkek	Sınıf Öğretmeni	56	36	İlkokul
K11	Erkek	Sınıf Öğretmeni	37	12	İlkokul
K12	Erkek	Sınıf Öğretmeni	42	20	İlkokul
K13	Kadın	Sınıf Öğretmeni	44	24	HalkEğitim Merkezi
K14	Kadın	Sınıf Öğretmeni	36	15	İlkokul
K15	Erkek	Sınıf Öğretmeni	38	15	Lisans

Tablo 1’de verilen katılımcıların profili incelendiğinde, yaşları bakımından katılımcıların genel olarak 33-56 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Araştırmada erkek 6 kadın öğretmen bulunmaktadır. Kıdem süreleri bakımından ise en az 10 yıl, en fazla 24 yıllık kıdeme sahip öğretmenler çalışmada yer almıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çalıştıkları kurumlar incelendiğinde öğretmenlerin tümünün Milli Eğitime bağlı çalıştığı bir öğretmenin Halk Eğitim Merkezinde çalıştığı belirlenmiştir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veriler geliştirilen yarı-yapılandırılmış bir görüşme formuyla toplanmıştır. Görüşme formunun geliştirilmesi için ilgili alan yazın detaylı olarak incelenmiş ve açık uçlu sorular hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme formu görüşlerine başvurma adına Danışman Akademisyene e-posta yoluyla gönderilmiş, gerekli incelemeleri yapan danışman akademisyen bazı geri dönüşlerde bulunmuştur. Görüşme formu bu geri dönüşlere göre geliştirilmiştir. Görüşme öncesi katılımcılarla telefonla iletişim kurularak araştırma hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmış ve kendilerine görüşme formunun gönüllülük esas alınarak görev yaptıkları okullarda kendilerine uygun bir saatte uygulanmak istendiği ifade edilmiştir. Görüşmeler 30-35 dakika sürmüştür katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar yazılmış daha sonra kendilerine okunarak teyit alınmıştır.

Veri Toplama Süreci

Verileri elde etmek için araştırmacı tarafından yüz yüze görüşmeler kullanılmıştır. Araştırma görüşmesinin süresi yaklaşık 25 dakika olmuştur. Görüşme öncesinde, araştırmacının özgünlüğünü güvence altına almak için katılımcılarla samimi bir diyalog kurulmuştur. Ayrıca katılımcılara görüşlerini dile getirmeleri için özgürlük tanınmıştır. Görüşmeler, katılımcılar tarafından dile getirildikleri şekliyle kaydedilmiş ve doğrulanabilirliği garanti altına almak için görüşmelerin kâğıda dökümü yapılmış ve katılımcılara e-posta yoluyla dağıtılmıştır. Yapmak istedikleri herhangi bir ekleme ya da çıkarma olup

olmadığı sorulduğunda, katılımcılar büyütme ya da küçültme istedikleri herhangi bir görüşlerinin olmadığını belirtmişlerdir. Kapsamlı bir açıklama kullanılarak aktarılabirlik sağlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, bu grubu seçmek için kullanılan standartlar ve veri toplama ve analiz gibi prosedürlerin tümü bu bağlamda derinlemesine detaylandırılmıştır. Çalışmanın amacı, metodolojisi ve araştırma soruları arasındaki tutarlılığı kontrol etmek için akademisyen danışmanlar görevlendirilmiştir.

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde görüşme formu ile elde edilen ham bilgiler sistematik olarak organize edilmiştir. Katılımcıların görüşme sırasında her bir soruya verdikleri yanıtlar farklı sayfalara taşınmıştır. Her katılımcının aynı soruya verdiği yanıtlar toplanmıştır. Elde edilen verileri değerlendirmek için betimsel analiz kullanılmıştır. Toplanan bilgiler düzenlenmiş ve analiz edilmiştir. Veriler arasındaki bağlantıların incelenmesi, belirli sonuçların çıkarılmasına olanak sağlamış ve bu sonuçlar daha sonra hazırlanan temalara uygun olarak düzenlenmiş ve yorumlanmıştır. (Şimşek ve Yıldırım, 2018).

BULGULAR VE YORUMLAR

Etkili Okulları Diğer Okullardan Ayıran Özelliklerin Değerlendirmesi

Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan açık uçlu sorulara katılımcıların vermiş olduğu cevaplar neticesi oluşturulan tema ve kodlar Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2: Etkili Okulları Diğer Okullardan Ayıran Özelliklerin Değerlendirmesinde Ortaya Çıkan Temalar ve Kodlar

Temalar	Kodlar	f
Etkili Okulları Diğer Okullardan Ayıran Özellikler	İşbirliği ve iletişim	10
	Olumlu okul iklimi	5
	Öğrenci merkezli	5
	Sosyal etkinlikler	2
	Eşitlikçi	1
	Projeleri olması	1
	Fiziksel koşulları	1

Tablo 2 incelendiğinde etkili okulları diğer okullardan ayıran özelliklerin değerlendirilmesi konusunda katılımcı görüşleri incelendiğinde 1 tema altında toplandığı görülmektedir. Etkili Okulları Diğer Okullardan Ayıran Özellikler teması işbirliği ve iletişim, olumlu okul iklimi, öğrenci merkezli, sosyal etkinlikler, eşitlikçi, projeleri olması, fiziksel koşulları isimli 7 kod olduğu görülmektedir. Etkili okulu diğer okullardan ayıran özelliklerin başında işbirliği olduğu konusunda görüşe sahip katılımcılar düşüncelerine şu sözleri ile açıklamışlardır.

“...işbirliği içinde olması...” (K1)

“Müdür, Müdür Yardımcısı, Öğretmen, Öğrenci ve Velinin akademik ve sosyal anlamda birbirini desteklemesidir.” (K3)

“...öğrenci, veli, öğretmen ve idareci olarak bir ekip halinde hareket eden insanlardan oluşması en ayırıcı özelliğidir. Zorluk ve engellerde beraber karar verebilme ve ortak hareket etme yetilerine sahiptir.” (K7)

“bakımından fark yaratmış, her türlü sosyal durumu içinde barındırma gücü bulunan, öğretimin 3 ayağını yani öğrenci—okul-veli üçgenindeki yardımlaşma ve dayanışmayı kurmuş, kendi bölgesinde her kes tarafından örnek gösterilebilecek bir okuldur.” (K9)

“İşbirliği ve iletişim” (K14)

Etkili okulu diğer okullardan ayıran özelliklere ilişkin ikinci sırada olumlu okul iklimi olduğu konusunda görüşe sahip katılımcılar düşüncelerine şu sözleri ile açıklamışlardır.

“...olumlu bir okul iklimine sahip olması diye düşünüyorum” (K1)

“...okul ikliminde yönetici ve öğretmenler arasında karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde yapılacak etkinlik ya da işlerde katılımcı, fikir alışverişinde bulunulduğu huzurun, güvenin, dayanışmanın hakim olduğu bir ortamdır. Etkili okulu diğer okullardan ayıran özelliklerdendir.” (K6)

“Okul yöneticilerinin açık ve samimi bir iklim yarattığı okullardır.” (K11)

Araştırmaya katılan öğretmenlerden bazıları etkili okulları diğer okullardan ayıran özelliklerden birinin öğrenci merkezli olması gerektiğine ilişkin görüşe sahiptir. Bu öğretmenler görüşlerini aşağıda verildiği gibi açıklamışlardır.

“Etkili okullarda öğrenciler tam donanımlı olarak maksimum düzeyde geliştirilmeye çalışılır. Diğer okullarda imkanlar dahilinde müfredat yetiştirme çabası vardır.” (K4)

“Etkili okul, birey ve toplumun eğitim-öğretim isteklerini en üst düzeyde gerçekleştiren öğrenci merkezli çağdaş bir eğitim-öğretim kurumudur. (K10)

“Eğitim öğretimin öznesi olan öğrencileri her zaman merkezde tutması.” (K12)

Araştırmaya katılanlar arasında iki öğretmen ise okulun sosyal etkinliklerine vurgu yapmış ve düşüncelerini şu şekilde açıklamışlardır.

“...sosyal etkinliklerinin fazla olması,” (K8)

Etkili okulu diğer okullardan ayıran özellikler konusunda birer öğretmen eşitlikçi, projelerinin olması ve okulun fiziksel koşulları konularına değinmişlerdir. Bu görüşlere aşağıda yer verilmiştir.

“...projelerle öne çıkması...” (K1)

“...fırsat eşitsizliğini asgari düzeye indirgemiş bir öğrenme ortamının yaratıldığı özellikler.” (K2)

“...bina, sınıf ve bahçenin fiziki olarak yeterli olması...” (K8)

Etkili Okulun Özelliklerinin Değerlendirmesi

Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan açık uçlu sorulara katılımcıların vermiş olduğu cevaplar neticesi oluşturulan tema ve kodlar Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3: Etkili Okulun Özelliklerinin Değerlendirmesinde Ortaya Çıkan Temalar ve Kodlar

Temalar	Kodlar	f
Etkili Okulun Özelliklerinin	İşbirliği ve dayanışma	10
	Fiziki koşulların iyiliği	4
	Öğrenmeye teşvik	3
	Pozitif okul iklimi	3
	Güvenilir ortam	3
	Öğrenci merkezli	1

Tablo 3 incelendiğinde etkili okulların özelliklerinin değerlendirilmesi konusunda katılımcı görüşleri incelendiğinde 1 tema altında toplandığı görülmektedir. Etkili Okulun Özelliklerinin İşbirliği ve dayanışma, Fiziki koşulların iyiliği, Öğrenmeye teşvik, Pozitif okul iklimi, Güvenilir ortam ve Öğrenci merkezli isimli 6 kod olduğu görülmektedir. Etkili okulu özelliklerin başında işbirliği ve dayanışma olduğu konusunda görüşe sahip katılımcılar düşüncelerine şu sözleri ile açıklamışlardır.

“...işbirliği ve dayanışma” (K1)

“...aile-okul iş birliği...” (K3)

“Etkili okullarda işbirliği vardır” (K4)

“İşbirliği ve iletişimin düzgün olduğu,...” (K11)

“İşbirliği ve iletişimin ön planda olması...” (K14)

Etkili okulu özelliklerinden biri ise fiziki koşulların iyiliği olarak belirtilmiştir. Fiziki koşulların iyiliği konusunda görüşe sahip katılımcılar düşüncelerine şu sözleri ile açıklamışlardır.

“Okulun fiziksel ortamı zengindir.” (K4)

“Fiziki olarak yeterlidir” (K8)

“fiziksel şartlarını bu temelde şekillendiren okul olması.” (K12)

Etkili okulun özelliklerinin değerlendirilmesinde ortaya çıkan bir diğer husus öğrenmeye teşvik olmuştur. Bu konudaki öğretmen görüşlerinden bazıları aşağıda verilmiştir.

“...öğretime ve öğrenmeye teşvik eden...” (K2)

“Öğrenmeyi teşvik eden ortamın oluşturulması.” (K13)

Etkili okulun özelliklerinin değerlendirmesinde ortaya çıkan bir diğer husus pozitif okul iklimi olmuştur. Bu konudaki öğretmen görüşlerinden bazıları aşağıda verilmiştir.

“...pozitif iklime sahiptir.” (K5)

“...okul ikliminde yönetici ve öğretmenler arasında karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde yapılacak...” (K6)

Araştırmaya katılanlardan bazıları ise etkili okulun özelliklerinden birinin güvenilir ortam olduğuna ilişkin görüşlerini şu sözleri ile açıklamıştır.

“Etkili okul öğrencilerin kendilerini güvende hissettiği, bir ortamdır.” (K6)

“Güvenlidir.” (K8)

Etkili okulun özelliklerinden birinin öğrenci merkezli olması gerektiği konusunda görüş paylaşan katılımcının görüşü şu şekildedir.

“Öğrenmeyi teşvik eden ortamın oluşturulması.” (K15)

Etkili Okulların Çevre İle İlişkisinde Nelerin Önemli Olduğunun Değerlendirmesi

Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan açık uçlu sorulara katılımcıların vermiş olduğu cevaplar neticesi oluşturulan tema ve kodlar Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4:Etkili Okulların Çevre İle İlişkisinde Nelerin Önemli Olduğunun Değerlendirmesinde Ortaya Çıkan Temalar ve Kodlar

Temalar	Kodlar	f
Etkili Okulların Çevre İle İlişkisinde Önemli Unsurlar	Çevreyle işbirliği	7
	Çevreyle iletişim	6
	Çevreyle uyum	3

Tablo 4 incelendiğinde etkili okulların çevre ile ilişkisinde önemli unsurlar değerlendirmesi konusunda katılımcı görüşleri incelendiğinde 1 tema altında toplandığı görülmektedir. Etkili Okulların Çevre İle İlişkisinde Önemli Unsurlar; çevreyle iletişim, çevreyle işbirliği ve çevreyle uyum isimli 6 kod olduğu görülmektedir. Etkili okulların çevre ile ilişkisinde önemli unsurların başında çevreyle işbirliği olduğu konusunda görüşe sahip katılımcılar düşüncelerini şu sözleri ile açıklamışlardır.

İşbirliği içinde olması (K1)

Bilgi paylaşımı, iş birliğidir. (K3)

Etkili okullar buldukları çevrenin baskısı altında değil çevreyle işbirliği içindedir. (K4)

Okul, her türlü donanım ve olanağını çevreye açmalıdır. Gönüllü gruplarla işbirliği yaparak okulun imkanlarını geliştirilebilir, ihtiyaç sahibi öğrencilere sosyal yardımlar sağlanabilir. (K14)

Etkili okulların çevre ile ilişkisinde önemli unsurların başında çevreyle işbirliği olduğu konusunda görüşe sahip katılımcılar düşüncelerini şu sözleri ile açıklamışlardır.

“Etkili okullar çevre ile etkileşim içindedir.” (K6)

“Okul kendi içine kapanık olmamalı ve veli, sosyal çevre diyaloguna açık olmalıdır. İnsanlar okula geldiklerinde rahat hareket edebilmeli ve okula sahiplenme duygusuna bürünebilmelidirler.” (K7)

“Etkili okullar Stklar ile işbirliği içinde olabilmeli, ihtiyaç sahibi öğrencilere sosyal yardımlar sağlayabilmeli, veliler ile diğer kurum ve kuruluşlarla sürekli dialog halinde olmalıdır.” (K11)

Araştırmaya katılanlar arasında etkili okulların çevre ile ilişkisinde önemli unsurlardan birinin çevreyle uyum olduğu konusunda görüşe sahip katılımcılar düşüncelerini şu sözleri ile açıklamışlardır.

“Okulun çevreyle uyumlu olması...” (K12)

“...çevreyle uyum halinde çalışması, okul yaşamına veli ve çevrenin de dahil olması” (K13)

Etkili Okulların Aile İle İlişkisinin Nasıl Olması Gerektiğinin Değerlendirmesi

Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan açık uçlu sorulara katılımcıların vermiş olduğu cevaplar neticesi oluşturulan tema ve kodlar Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5: Etkili Okulların Aile İle İlişkisinin Nasıl Olması Gerektiğinin Değerlendirmesinde Ortaya Çıkan Temalar ve Kodlar

Temalar	Kodlar	f
Etkili Okulların Aile İlişkisi Nasıl Olmalı	İletişim içinde olmalı	8
	Aileye yönelik organizasyonlar yapılmalı	6
	Aile katılımı sağlanmalı	5
	Okul aile birliği etkin olmalı	3
	Aile/öğrenci özellikleri bilinmeli	2
	Aile ziyareti yapılmalı	1
	Düzenli veli toplantıları yapılmalı	1

Tablo 5 incelendiğinde etkili okulların aile ilişkisi nasıl olmasının gerektiği konusunda katılımcı görüşleri incelendiğinde 1 tema altında toplandığı görülmektedir. Etkili Okulların Aile İlişkisi Nasıl Olmalı teması altında; iletişim içinde olmalı, aileye yönelik organizasyonlar yapılmalı, aile katılımı sağlanmalı, okul aile birliği etkin olmalı, aile/öğrenci özellikleri bilinmeli, aile ziyareti yapılmalı ve düzenli veli toplantıları yapılmalı isimli 7 kod olduğu görülmektedir. Etkili okulların aile ilişkisi nasıl olmasının gerektiği konusunda öne çıkan görüş iletişim içinde olmalıdır. Bu görüşe sahip katılımcılar düşüncelerini şu sözleri ile açıklamışlardır.

“İletişim içinde olunmalı sorunlar konuşularak halledilmeli” (K1)

“Sürekli irtibat halinde olup işbirliği sağlanmalıdır.” (K3)

“Aile ile iletişim halindedir. Aile de okul da birbirlerinin sınırının farkındadır.” (K4)

“Hedeflerinden ilkelerinden aileleri haberdar” (K5)

“Öğretmen ve aile arasında çift yönlü bir iletişim olmalıdır.” (K11)

Etkili okulların aile ilişkisi nasıl olmasının gerektiği konusunda öne çıkan görüşlerden bir diğeri aileye yönelik organizasyonlar yapılmalı olmalıdır. Bu görüşe sahip katılımcılar düşüncelerini şu sözleri ile açıklamışlardır.

“Ailelere yönelik seminer, toplantı, yemek gibi organizasyonlarla velileri eğitimin bir parçası haline getirmelidir. Bu etkinlikler okul ile aile arasında güçlü bir bağ kurar.” (K6)

“Sosyal etkinliklere davet edilmelidirler.” (K8)

“...birlikte etkinlikler düzenlenmeli” (K13)

Etkili okulların aile ilişkisi nasıl olmasının gerektiği konusunda öne çıkan görüşlerden bir diğeri aile katılımı sağlanmalıdır. Bu görüşe sahip katılımcılar düşüncelerini şu sözleri ile açıklamışlardır.

“Ailenin okula katılımı, öğrencinin başarısını artırmaktadır. Aileler tarafından yapılan gönüllü etkinlikler öğrenci performansını geliştirmektedir. Aile, çocuğunun güvenli bir okulda olduğunun farkında olursa ve okul ile işbirliğini artırıcı yaklaşımlar sergilenirse öğrencinin etkili bir eğitim hayatı olur.” (K2)

“Etkili okullar aileler ile paylaşımcı, dayanışma içinde olmalıdır.” (K6)

Okul aile birliği etkin olmalı şeklinde görüşe sahip öğretmenlerden bazılarının görüşlerini şu şekilde açıklamışlardır.

“Okul aile birliği etkin şekilde görevini yapmalı.” (K11)

“Okul aile birliği etkin şekilde görevini yapmalı.” (K14)

Araştırmaya katılan öğretmenlerden ikisi aile/öğrenci özellikleri bilinmeli şeklinde cevap vermiştir. Bu konudaki bir öğretmenin görüşüne aşağıda yer verilmiştir.

“Ailelerin eğitim, sosyo kültürel, etnik, inanç. ekonomik yapılarını tespit etmeli. Aileleri okulun ve eğitimin etkin bir parçası haline getirmeli.” (K5)

Katılımcılar arasındaki bir öğretmen ise etkili okulların aile ilişkisi nasıl olmasının gerektiği konusunda ziyareti yapılmalı ve düzenli veli toplantıları yapılmalı şeklinde cevap vermişlerdir.

“Ev ziyaretlerine önem verilmeli, Düzenli veli toplantıları yapılmalıdır.” (K14)

Etkili Okullar İçin Önemli Olan Diğer Hususların Değerlendirmesi

Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan açık uçlu sorulara katılımcıların vermiş olduğu cevaplar neticesi oluşturulan tema ve kodlar Tablo 6’da sunulmuştur.

Tablo 6: Etkili Okullar İçin Önemli Olan Diğer Hususların Değerlendirmesinde Ortaya Çıkan Temalar ve Kodlar

Temalar	Kodlar	f
Etkili Okullar İçin Önemli Olan Diğer Hususlar	Okul, aile, öğrenci ilişkileri	4
	Yönetici özellikleri	4
	Çevreyle ilişkiler	3
	Sosyal etkinlikler	3
	Proje üretmek	2
	Okulun fiziksel koşulları	2

Tablo 6 incelendiğinde etkili okullar için önemli olan diğer hususlar konusunda katılımcı görüşleri incelendiğinde 1 tema altında toplandığı görülmektedir. Etkili Okullar İçin Önemli Olan Diğer Hususlar teması altında; okul, aile, öğrenci ilişkileri, yönetici özellikleri, çevreyle ilişkiler, sosyal etkinlikler, proje üretmek ve okulun fiziksel koşulları isimli 6 kod olduğu görülmektedir. Etkili okullar için önemli olan diğer hususlar konusunda öne çıkan okul, aile, öğrenci ilişkileri konusunda olmuştur. Bu görüşe sahip katılımcılar düşüncelerini şu sözleri ile açıklamışlardır.

Öğrencinin aileyi iş birliği içinde görmesi akademik başarısını artırır. (K3)

Okulu oluşturan veli-öğrenci-öğretmen-idare dörtlüsünün iletişimini koparmamalı, güzel birliktelikle başarılarına imza atmalıdırlar. (K7)

Etkili okullar için önemli olan diğer hususlar konusunda öne çıkan yönetici özellikleri konusunda olmuştur. Bu görüşe sahip katılımcılar düşüncelerini şu sözleri ile açıklamışlardır.

Güven veren profesyonel yöneticilere sahip olmalı K5)

Öğrenci ve öğretmene üretme imkanı veren yönetici yaklaşım önemlidir. (K8)

Etkili okullar için önemli olan diğer hususlar konusunda öne çıkan bir diğer husus ise çevreyle ilişkiler konusunda olmuştur. Bu görüşe sahip katılımcılar düşüncelerini şu sözleri ile açıklamışlardır.

Çevrenin desteğini alabilmesi (K5)

**Çevrenin desteği (K12)*

Araştırmaya katılanlardan bazıları ise sosyal etkinlikler konusundaki görüşlerini aşağıdaki gibi ifade etmişlerdir.

Sosyal etkinlikler (K4)

Öğrencilere okul saatleri dışında sosyal, sportif ve sanatsal alanda kurslar sunulmalı. Yaşam boyu eğitimi her yaş grubu için desteklemelidir. (K11)

Katılımcılardan bazıları etkili okullar için önemli olan diğer hususun proje üretmek olduğunu aşağıda verilen sözleri ile açıklamıştır.

Çağın gerisinde kalmamak projelerde yer almak...(K1)

Son olarak okulun fiziksel koşullarına ilişkin katılımcılardan birinin görüşü aşağıda verildiği gibidir.

Okulların fiziksel ortamlarının üst seviyede olmasının sağlanması ve eğitim teknolojisiyle donatılması. (K13)

SONUÇ VE ÖNERİLER

Etkili okulları diğer okullardan ayıran özelliklerin değerlendirmesi konusunda katılımcı görüşleri incelendiğinde Etkili okulları diğer okullardan ayıran özellikler teması altında toplandığı görülmektedir. Etkili okulları diğer okullardan ayıran özellikler işbirliği ve iletişim, olumlu okul iklimi, öğrenci merkezli, sosyal etkinlikler, eşitlikçi, projeleri olması ve fiziksel koşullar olarak değerlendirilmiştir.

Etkili okulların özelliklerinin değerlendirmesi konusunda katılımcı görüşleri incelendiğinde etkili okulun özelliklerinin işbirliği ve dayanışma teması altında toplandığı görülmektedir. Etkili okulun özelliklerinin işbirliği ve dayanışma, fiziki koşulların iyiliği, öğrenmeye teşvik, pozitif okul iklimi, güvenilir ortam ve öğrenci merkezli olarak ifade edilmiştir.

Etkili okulların çevre ile ilişkisinde önemli unsurlar değerlendirmesi konusunda katılımcı görüşleri incelendiğinde katılımcı görüşlerinin Etkili okulların çevre ile ilişkisinde önemli unsurlar teması altında toplandığı görülmektedir. Etkili okulların çevre ile ilişkisinde önemli unsurlar; çevreyle iletişim, çevreyle işbirliği ve çevreyle uyum olarak sıralanmıştır.

Etkili okulların aile ilişkisi nasıl olmasının gerektiği konusunda katılımcı görüşleri incelendiğinde Etkili okulların aile ilişkisi nasıl olmalı teması altında toplandığı görülmektedir. Etkili okulların aile ilişkisi nasıl olmalı teması iletişim içinde olmalı, aileye yönelik organizasyonlar yapılmalı, aile katılımı sağlanmalı, okul aile birliği etkin olmalı, aile/öğrenci özellikleri bilinmeli, aile ziyareti yapılmalı ve düzenli veli toplantıları yapılmalı olarak sıralanmıştır.

Etkili okullar için önemli olan diğer hususlar konusunda katılımcı görüşleri incelendiğinde ifadelerin etkili okullar için önemli olan diğer hususlar teması altında toplandığı görülmektedir. Etkili okullar için önemli olan diğer hususlar teması altında; okul, aile, öğrenci ilişkileri, yönetici özellikleri, çevreyle ilişkiler, sosyal etkinlikler, proje üretmek ve okulun fiziksel koşulları ifade edilmiştir.

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre şu öneriler getirilebilir; Okul yönetiminin demokratik tutumunu, yönetim becerilerini; öğretmenlerin alan bilgisinin yanında sınıf yönetimini, iletişim becerilerini; öğrencilerin akademik becerilerinin yanında sosyal, duygusal, kültürel becerilerini artırmaya yönelik uygulamalar planlanmalı ve yapılmalıdır. Okul programı ve öğrenme sürecinin öğrenci merkezli olması, okul kültür ve havasının olumlu olması, çevre ve ailenin okulla daha fazla etkileşim içinde ve okula destek olması sağlanmalıdır.

KAYNAKÇA

Lafcı-Tor, D., ve Yavuz, E. (2020). Algılanan okul etkililiği ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 49, 506-529. DOI: 10.9779/pauefd.595719.

Abdurrezzak, S. (2015). *Etkili okul ve okul liderliğine ilişkin öğretmen algularının incelenmesi* (Tez No. 407644) [Yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi-Sivas]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Akan, D. (2007). *Değişim sürecinde ilköğretim okullarının etkili okul özelliklerine sahip olma düzeyleri (Erzurum ili örneği)* (Tez No. 210535) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Akçay-Güngör, A. (2018). *Etkili okul özelliklerinin dönüşümsel liderlik ve öğretmen bağlılığıyla ilişkisi* (Tez No. 502759) [Doktora tezi, Ege Üniversitesi-İzmir]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Arslan, H., Satıcı, A., & Kuru, M. (2007). Resmi ve özel ilköğretim okullarının kültür ve etkililik düzeylerinin karşılaştırılması. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi*, (51), 371-394.

Ayık, A. (2007). *İlköğretim okullarında oluşturulan okul kültürü ile okulların etkililiği arasındaki ilişki (Erzurum ili örneği)* (Tez No. 210539) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Balcı, A. (2013). *Etkili okul ve okul geliştirme kuram, uygulama ve araştırma* (6. baskı). Pegem

Döş, İ. (2013). Etkili okul ve yönetimi. N. Can (Ed.), *Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi* içinde (ss. 217-264). Pegem Akademi.

- Gökçe, F., & Bağçeli-Kahraman, P. (2010). Etkili okulun bileşenleri: Bursa ili örneği. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(1), 173-206.
- Günel, Y. (2014). *Etkili okul değişkenlerinin öğrenci başarısı ile ilişkisi ve okul hesap verebilirliği* (Tez No. 381794) [Doktora tezi, Ankara Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Helvacı, M. A., & Aydoğan, İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(2), 41-60. <https://doi.org/10.12780/UUSB91>
- Kanmaz, A., & Uyar, L. (2016). Okul etkililiğinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. *International Journal of Assessment Tools in Education*, 3(2), 123-136.
- Köse, A. (2015). *İşe angaje olma ile örgütsel destek algısı ve örgüt iklimi arasındaki ilişki (Kahramanmaraş ili örneği)* (Tez No. 428442) [Doktora tezi, Sütçü İmam Üniversitesi-Kahramanmaraş]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
- Kuşaksız, N. (2010). *Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okullarının etkili okul özelliklerine sahip olma düzeyleri (Üsküdar ilçesi örneği)* (Tez No. 264359) [Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi-Konya]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
- Memduhoğlu, H. B., & Karataş, E. (2017). Öğretmenlere göre çalıştıkları okullar ne kadar etkili? *Journal of Educational Sciences Research*, 7(2), 227-244.
- Oral, Ş. (2005). *İlköğretim okullarının etkili okul kavramı açısından değerlendirilmesi (Batman ili örneği)* (Tez No. 204334) [Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi-Diyarbakır]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
- Özdemir, S. (2013). *Eğitimde örgütsel yenileşme* (7. baskı). Pegem.
- Özdemir, S., & Sezgin, F. (2002). Etkili okullar ve öğretim liderliği. *Manas Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(3), 266-282
- Polatcan, M., & Cansoy, R. (2018). Türkiye'de etkili okul araştırmaları: ampirik araştırmaların analizi. *Sakarya University Journal of Education*, 8(3), 8-24. <https://doi.org/10.19126/suje.370352>
- Şişman, M., & Turan, S. (2005). Eğitim ve okul yönetimi. Y. Özden (Ed.), *Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı* içinde (2. baskı, ss. 99-146). Pegem
- Uğurlu, C. T., & Demir, A. (2016). Etkili okullar için kim ne yapmalı? *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(1), 53-75. <http://dx.doi.org/10.17860/efd.16514>
- Yagız, M. S. (2016). *İlkokulların etkili okul özelliklerine sahip olma düzeylerinin incelenmesi* (Tez No. 454236) [Yüksek lisans tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi-Gaziantep]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Yavuz-Özbaş, E. (2020). *Ortaokullarda öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme algıları ile örgütsel etkililik alguları arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Tez No. 638118) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Yıldırım, İ. (2015). *Okul yöneticilerinin kişilik ve denetim odağı özelliklerinin öğretmenlerin iş doyumu ve okul etkililiği açısından incelenmesi* (Tez No. 418239) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Yörük, S., & Şahin, B. (2012). Cultural leadership roles of school principals in high schools as effective schools. *Journal of Theoretical Educational Science*, 5(3), 352-368.